

To'qimachilik sanoati mahsulotlari hajmi va unga ta'sir qiluvchi omillarning o'zgarishi

Xushvaqtov Shuhrat Abduraufovich

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti

“Yoshlar bilan ishlash ma'naviyat va ma'rifat” bo'limi boshlig'i

Аннотация. Mazkur tezisdagi to'qimachilik sanoati mahsulotlari hajmining o'zgarish tendensiyalari va unga ta'sir etuvchi asosiy omillar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida ishlab chiqarish quvvatlari, investitsiyalar, mehnat unumdorligi, xomashyo ta'minoti, innovatsion texnologiyalar hamda eksport faoliyatining mahsulot hajmiga ta'siri o'rganilgan. Shuningdek, tarmoq rivojlanishining zamonaviy yo'nalishlari baholanib, ishlab chiqarish hajmini oshirishga qaratilgan amaliy takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari to'qimachilik korxonalarining samaradorligini oshirish va tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Калит so'zlar: to'qimachilik sanoati, mahsulot hajmi, mehnat unumdorligi, investitsiyalar, innovatsiyalar, eksport, xomashyo ta'minoti, ishlab chiqarish samaradorligi.

Аннотация. В данном тезисе проанализированы тенденции изменения объёмов продукции текстильной промышленности и основные факторы, влияющие на их динамику. В ходе исследования изучено влияние производственных мощностей, инвестиций, производительности труда, обеспечения сырьём, инновационных технологий и экспортной деятельности на объёмы производства. Также рассмотрены современные направления развития отрасли и разработаны практические рекомендации по увеличению объёмов производства. Результаты исследования направлены на повышение эффективности деятельности текстильных предприятий и обеспечение устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: текстильная промышленность, объём продукции, производительность труда, инвестиции, инновации, экспорт, сырьевое обеспечение, эффективность производства.

Abstract. This thesis analyzes the trends in the volume of textile industry production and the key factors influencing its changes. The study examines the impact of production capacity, investments, labor productivity, raw material supply, innovative technologies, and export activities on production volume. In addition, current development trends in the textile industry are evaluated, and practical recommendations for increasing production output are proposed. The findings of the research contribute to improving the efficiency of textile enterprises and ensuring the sustainable development of the industry.

Keywords: textile industry, production volume, labor productivity, investments, innovations, exports, raw material supply, production efficiency.

Jahon iqtisodiyotida sanoat tarmoqlarining barqaror rivojlanishi ishlab chiqarish hajmining o'sishi va uning samaradorligini oshirish bilan chambarchas

bog'liqdir. To'qimachilik sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining eksportga yo'naltirilgan va yuqori bandlikni ta'minlovchi strategik tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda tarmoqda amalga oshirilayotgan modernizatsiya jarayonlari, yangi investitsiya loyihalarining joriy etilishi hamda ishlab chiqarish quvvatlarining kengaytirilishi mahsulot hajmining barqaror o'sishiga xizmat qilmoqda.

To'qimachilik sanoati mahsulotlari hajmining o'zgarishi ko'plab iqtisodiy va tashkiliy omillar ta'sirida shakllanadi. Jumladan, investitsiyalar hajmi, zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, mehnat unumdorligi, xomashyo bilan ta'minlanganlik darajasi, energiya resurslaridan foydalanish samaradorligi hamda eksport bozorlarining kengayishi ishlab chiqarish natijalariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu omillarning ijobiy rivojlanishi mahsulot hajmini oshirishga xizmat qilsa, aksincha, resurslar taqchilligi yoki bozor talabining pasayishi ishlab chiqarish sur'atlarining sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

O'zbekistonda paxta-to'qimachilik klasterlari faoliyatining rivojlanishi, xomashyoni chuqur qayta ishlash darajasining ortishi va tayyor mahsulot ishlab chiqarish ulushining ko'payishi tarmoq mahsulotlari hajmining o'sishida muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, xalqaro bozorlardagi raqobatning kuchayishi korxonalardan mahsulot sifatini oshirish, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashni talab etmoqda.

Shu sababli to'qimachilik sanoati mahsulotlari hajmining o'zgarish tendensiyalarini va unga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot tarmoq rivojlanishining asosiy yo'nalishlarini aniqlash, mavjud muammolarni baholash hamda ishlab chiqarish hajmini yanada oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

To'qimachilik sanoati mahsulotlari hajmiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri mehnat unumdorligi hisoblanadi. Mehnat unumdorligining oshishi bir ishchiga to'g'ri keladigan mahsulot hajmini ko'paytirib, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi hamda korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshiradi. Shu sababli zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, xodimlarning malakasini oshirish va ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish mehnat unumdorligini yuksaltirishning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Mahsulot hajmining o'zgarishiga investitsiyalar hajmi ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Korxonalarga jalb etilayotgan mahalliy va xorijiy investitsiyalar yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, texnologik uskunalarni yangilash hamda mahsulot assortimentini kengaytirish imkonini beradi. Natijada ishlab chiqarish hajmi ortib, korxonalarining ichki va tashqi bozorlardagi raqobatbardoshligi mustahkamlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risidagi Farmoni. – Toshkent, 2022.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirishga oid farmon va qarorlari. – Toshkent, 2019–2025.

3. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. O‘zbekiston Respublikasida sanoat va to‘qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari. – Toshkent, 2025.
4. O‘zbekiston To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati uyushmasi. Tarmoqning rivojlanish ko‘rsatkichlari va eksport salohiyati. – Toshkent, 2025.
5. Porter M.E. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. – New York: Free Press, 1985.
6. Porter M.E. The Competitive Advantage of Nations. – New York: Free Press, 1990.
7. Antosz K., Pasko L., Stadnicka D. The Overall Labour Effectiveness to Improve Competitiveness and Productivity in Human-Centered Manufacturing. – Springer, 2022.
8. Sun Y., Zhang X., Wang J. Integration of Manufacturing and Services: Examining its Effect on Resource Allocation and Manufacturing Labor Productivity // International Review of Financial Analysis. – 2024. – Vol. 94.
9. Axmadovich X.Z., Xakimov Z.A. va boshqalar. O‘zbekistonda shakllangan to‘qimachilik klasterlarining iqtisodiy salohiyati va samaradorligi // Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting. – 2024. – T.4. – №2. – B.106–115.
10. Xakimov Z.A., Berdiev B.B. Otsenka territorialnyx aglomeratsionnyx indeksov v tekstilnoy promyshlennosti // Fundamentalnye i prikladnye issledovaniya v oblasti upravleniya, ekonomiki i torgovli. – 2023. – B.347–356.
11. Tursunov B.O., Krivyakin K.S., Xakimov Z.A. Metodika otsenki konkurentosposobnosti produktsii tekstilnyx predpriyatiy // Naukoviy visnyk Polissya. – 2018. – T.2. – №2(14). – B.71–77.
12. World Bank. Uzbekistan Country Economic Memorandum: Enhancing Productivity and Competitiveness. – Washington DC, 2024.
13. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). International Yearbook of Industrial Statistics. – Vienna, 2024.
14. International Labour Organization (ILO). Productivity Growth and Competitiveness in Manufacturing Industries. – Geneva, 2023.
15. Government of Uzbekistan, Ministry of Investment, Industry and Trade. Textile Revolution in Uzbekistan: How the Country Is Becoming a Global Manufacturing Hub. – 2025.